

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529242>
УДК 347.44

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ДЛЯ НУЖД УИС

Д.И. Жуков,
вед. спец. отдела организации оплаты труда и социальных выплат ФЭУ ФСИН
России,
подполковник внутренней службы
М.А. Юнусов,
доц. кафедры гражданского права и процесса, к.ю.н.,
полковник внутренней службы

Аннотация: В статье дано понятие договора поставки для нужд уголовно-исполнительной системы, проанализировано правовое регулирование заключаемого договора, дана оценка ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора поставки.

Ключевые слова: договора, Федеральный закон № 44, ГК РФ, государственные закупки, ответственность, неустойка, штраф, пене

RESPONSIBILITY OF THE PARTIES FOR BREACHING THE CONDITIONS OF SUPPLY CONTRACT FOR THE NEEDS OF THE UIS

D.I. Zhukov,
Leading Specialist of the Department of Organization of Wages and Social
Benefits of the FEU of the Federal Penitentiary Service of Russia,
lieutenant colonel of the internal service
M.A. Yunusov,
Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure, Ph.D.,
Colonel of Internal Service

Annotation: The article gives the concept of a supply agreement for the needs of the penal system, analyzes the legal regulation of the concluded agreement, assesses the responsibility of the parties for non-fulfillment or improper fulfillment of the terms of the supply agreement.

Keywords: contracts, Federal Law No. 44, Civil Code of the Russian Federation, public procurement, liability, forfeit, fine, penalties

Договор поставки для нужд уголовно-исполнительной системы – это договор поставки для государственных нужд, а именно вид купли-продажи, одной из сторон которой является государство (РФ). Именно такой точки зрения придерживается научное общество, в том числе и Б.Е. Кошелюк [1, с. 50-52]. При несоблюдении условий того или иного договора, в том числе и рассматриваемого в нашей статье, наступает прописанная в договоре ответственность.

Нормы гражданского законодательства и условия договора говорят о гражданско-правовой ответственности заказчика или поставщика за нарушение обязательства по поставке и играют важную роль в соблюдении договорной дисциплины, поэтому, с одной стороны, стороны настраиваются на надлежащее выполнению обязательств, а с другой-направлены на восстановление активов кредитора в случае нарушения обязательства, и поэтому прилагают соответствующие усилия для соблюдения условий договора.

Практика судебного арбитража в применении законодательства о поставках товаров для целей уголовно-исполнительной системы показывает, что последующее исполнение договоров на поставку товаров во многом зависит от того, в какой степени стороны разумно и тщательно определяют условия наступления ответственности по договору.

Специальное законодательство о государственных закупках содержит определенные положения об ответственности за нарушение обязательства по поставкам. Причины наступления ответственности подробно рассматривал Д.В. Хильман [2, с. 164-174]. В этой связи нормы ГК РФ о договорной ответственности за поставки, а также другие общие правила о договорной ответственности должны применяться на субсидиарной основе в тех случаях, когда такие вопросы не регулируются специальным законом [3].

Ключевым нормативно-правовым документом, регулирующим гражданско-правовые отношения в сфере поставок для государственных нужд, а также порядок наступления ответственности сторон является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4].

Согласно ст.15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы,

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Также согласно п. 5 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

П. 4 ст. 34 содержит положение о том, что «в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Это говорит о том, что для законодателя важно закрепить данную фабулу для дальнейшего регулирования складывающихся правоотношений. Ранее действовавший ФЗ от 21.07.2005 № 94 содержал ряд правовых неточностей, которые приводили к ограниченному толкованию данной нормы [5].

Как отмечал А.А. Мигурский, основными мерами гражданской ответственности являются убытки и штрафы [6, с. 142-145].

Однако анализ положений ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, позволяет нам сделать вывод, что в тексте содержатся правила, посвященные исключительно такой мере ответственности, как взыскание штрафа и начисление пени. Убытки, возникшие в результате нарушения обязательства по доставке в дополнение к другим мерам ответственности, должны соответствовать положениям общей ответственности.

Причиной ответственности поставщика является нарушение обязательства в виде неисполнения или ненадлежащее исполнения обязательства по поставке. Невыполнением обязательства по поставке признается задержка в исполнении поставщиком обязательства либо ненадлежащее исполнение, которое может быть как полным, так и неполным (невыполнение условий, связанных с количеством и ассортиментом поставляемого товара или поставка товара низкого качества).

О.А. Символоков считает, что для того, чтобы привлечь поставщика к ответственности в виде штрафа, достаточно доказать нарушение им обязанностей по договору [7, с. 27-29]. Поставщик освобождается от уплаты штрафа (неустойки), если докажет, что задержка в исполнении данного обязательства вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или виной заказчика. Данное положение регулируется ст. 404 ГК РФ.

Таким образом, у государственного контрагента, действующего в пользу уголовно-исполнительной системы, повышается ответственность как у лица, занимающегося коммерческой (предпринимательской) деятельностью. Это обстоятельство позволило некоторым авторам отнести государственный контракт о поставке товаров для государственных нужд к предпринимательским договорам. Эта точка зрения не учитывает тот факт, что непреодолимая сила или вина другой стороны являются основанием для освобождения от ответственности только в том случае, если исполнение обязательства задерживается в силу прямого указания в законе. Для того, чтобы нести ответственность в форме возмещения убытков, должна быть учтена вина заказчика, если иное не указано в договоре.

Привлечение недобросовестных поставщиков к ответственности зависит не только от грамотности при составлении условий контракта и определенной ответственности, но и от эффективного выполнения контрактов и соблюдения нормативных актов, на что обращается внимание в письме Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 02.05.2007 № 6121-АШ/Д04 «О мерах по предупреждению неблагоприятных последствий от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным и муниципальным контрактам» [8].

Таким образом, оплата платежей по контракту со стороны заказчика свидетельствует о его добросовестности, хотя установление авансовых платежей по государственным контрактам является правом, но не обязанностью заказчика (УИС).

Во избежание проблем с применением гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств, указанных в договоре, необходимо заранее тщательно проанализировать каждый отдельный случай авансирования, так как недобросовестность поставщика в получении задатка является одной из основных целей заключения договора [9, с. 101-103].

Г.Б. Добрецов придерживается позиции заключается в том, что несоблюдение порядка получения товаров позволяет даже недобросовестным поставщикам уклоняться от ответственности или не нести ее в полном объеме [10, с. 55-58].

В этой связи следует отметить, что в соответствии с законодательством, государственные контракты должны содержать

обязательное условие о порядке приема товаров, поставляемых клиентом, чтобы их количество, комплектность, размер и качество соответствовали требованиям, указанным в договоре.

В некоторых случаях эффективное и своевременное выполнение государственных контрактов помогает определить этапы поставки товаров для нужд уголовно-исполнительной системы.

Поэтапное получение товаров позволяет заказчикам эффективно контролировать выполнение контракта поставщиками, поддерживать необходимый уровень контроля за действиями поставщиков и в полной мере использовать механизмы ответственности поставщиков в случае, если условия контракта не выполняются или выполняются не в полной мере.

Список литературы

[1] Кошелюк Б.Е. Правовая сущность договора поставки товаров для государственных нужд в УИС. / Б.Е. Кошелюк. // Уголовно-исполнительное право. – 2008. № 1. 50-52 с.

[2] Хильман Д.В. О предмете гражданско-правового договора и государственного контракта на закупку товаров, работ и услуг для нужд уголовно-исполнительной системы. / Д.В. Хильман. // Вестник Кузбасского института. – 2019. № 1 (38). 164-174 с.

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».

[4] Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

[5] Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94-ФЗ (утратил силу) // СПС «КонсультантПлюс».

[6] Мигурский А.А. Гражданско-правовое регулирование снабжения товарами через присоединенную сеть для государственных нужд УИС / А.А. Мигурский. // Вестник Самарского юридического института. – 2016. № 1 (19). 142-145 с.

[7] Символоков О.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора поставки для нужд уголовно-исполнительной системы. / О.А. Символоков. // Ведомости УИС. – 2013. № 6 (133). 27-29 с.

[8] Письмо Минэкономразвития РФ от 2 мая 2007 г. № 6121-АШ/Д04 «О мерах по предупреждению неблагоприятных последствий от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным и муниципальным контрактам» // СПС «КонсультантПлюс».

[9] Юнусов С.А. Система контрактов в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. / С.А. Юнусов, Е.М. Роман. // Актуальные вопросы современной науки и образования : Сборник статей XII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Пенза, 27 июля 2021 года. – Пенза: Наука и Просвещение, 2021. 101-103 с.

[10] Добрецов Г.Б. Основы управления закупочной деятельностью: учебное пособие. / Г.Б. Добрецов. – Красноярск, 2014. 98 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Koshelyuk B.Ye. The legal essence of the contract for the supply of goods for state needs in the UIS. / B.E. Wallet. // Penal law. – 2008. No. 1. 50-52 p.

[2] Khilman D.V. On the subject of a civil contract and a state contract for the purchase of goods, works and services for the needs of the penal system. / D.V. Hilman. // Bulletin of the Kuzbass Institute. – 2019. No. 1 (38). 164-174 p.

[3] The Civil Code of the Russian Federation // SPS "ConsultantPlus".

[4] Federal Law "On the contractual system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs" dated 05.04.2013 N 44-FZ // ATP "ConsultantPlus".

[5] Federal Law "On placing orders for the supply of goods, performance of work, provision of services for state and municipal needs" dated July 21, 2005 N 94-FZ (no longer in force) // ATP "ConsultantPlus".

[6] Migursky A.A. Civil regulation of the supply of goods through the connected network for state needs of the UIS / A.A. Migursky. // Bulletin of the Samara Law Institute. – 2016. No. 1 (19). 142-145 p.

[7] Symbolokov O.A. Civil liability for violation of the supply agreement for the needs of the penal system. / O.A. Symbols. // Vedomosti UIS. – 2013. No. 6 (133). 27-29 p.

[8] Letter of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of May 2, 2007 No. 6121-ASh / D04 "On measures to prevent adverse consequences from actions of unscrupulous suppliers (contractors, performers) under state and municipal contracts" // ATP ConsultantPlus.

[9] Yunusov S.A. The system of contracts in the field of procurement of goods, works and services for state needs. / S.A. Yunusov, E.M. Novel. // Topical issues of modern science and education: Collection of articles of the XII International Scientific and Practical Conference. In 2 parts, Penza, July 27, 2021. – Penza: Science and Education, 2021. 101-103 p.

[10] Dobretsov G.B. Fundamentals of procurement management: a tutorial. / G.B. Dobretsov. – Krasnoyarsk, 2014. 98 p.

© Д.И. Жуков, М.А. Юнусов, 2021

Поступила в редакцию 05.08.2021
Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Жуков Д.И., Юнусов М.А. Ответственность сторон за нарушение условий договора поставки для нужд УИС // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 82-88. URL: <https://ip-journal.ru/>